

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TALAFFUZ USTIDA ISHLASH: MUAMMO VA YECHIMLAR

Hamrayeva Marjona Nasridin qizi

Navoiy davlat universiteti

2- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18667526>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida to'g'ri talaffuzni shakllantirishning ahamiyati, uchraydigan muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Nutq madaniyatini rivojlantirishda fonetik mashqlar, interaktiv metodlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni yoritiladi.

Kalit so'zlar: talaffuz, fonetika, nutq madaniyati, boshlang'ich ta'lim, artikulyatsiya, pedagogik texnologiya.

Abstract: This article analyzes the importance of developing correct pronunciation in primary school students, the common challenges encountered in this process, and effective ways to overcome them. It highlights the role of phonetic exercises, interactive methods, and modern pedagogical technologies in enhancing speech culture.

Keywords: pronunciation, phonetics, speech culture, primary education, articulation, pedagogical technology.

Аннотация: В данной статье анализируется важность формирования правильного произношения у учащихся начальных классов, рассматриваются возникающие проблемы и пути их решения. Освещается роль фонетических упражнений, интерактивных методов и современных педагогических технологий в развитии культуры речи.

Ключевые слова: произношение, фонетика, культура речи, начальное образование, артикуляция, педагогическая технология.

Boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchilarning nutqiy rivojlanishida muhim davr hisoblanadi. Aynan shu bosqichda to'g'ri talaffuz ko'nikmalari shakllantiriladi. Agar bu jarayonga yetarlicha e'tibor berilmasa, keyingi bosqichlarda o'quvchilarda nutqiy xatolar saqlanib qoladi.

Talaffuz ustida ishlash o'qish va yozish malakalarining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun boshlang'ich sinflarda fonetik mashqlar tizimli va maqsadli tashkil etilishi zarur. Tovush va harf ustida ishlash o'zaro uzviy bog'liq jarayon bo'lib, o'quvchi tovushni to'g'ri talaffuz etish orqali uning grafik shakli — harfni xatosiz o'zlashtiradi. Talaffuzdagi har qanday nuqson kelgusida imloviy savodxonlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.¹

1. Boshlang'ich sinflarda talaffuz bilan bog'liq asosiy muammolar

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida quyidagi muammolar kuzatiladi:

1. Ayrim tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish (masalan, "r", "l", "sh", "ch" tovushlari);

2. Sheva ta'siri natijasida adabiy talaffuz me'yorlarining buzilishi;

3. Tez va noaniq gapirish;

4. Artikulyatsion apparatning yetarlicha rivojlanmaganligi;

5. Uy sharoitida nutq madaniyatiga yetarli e'tibor berilmasligi.

Bu muammolar o'quvchilarning o'qish tezligi, matnni tushunishi va og'zaki nutq ravonligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

2. Talaffuz ustida ishlashning pedagogik ahamiyati

1. To'g'ri talaffuz;

2. O'quvchining nutq madaniyatini oshiradi;

3. Savodxonlik darajasini mustahkamlaydi;

4. O'z fikrini ravon va aniq ifodalash ko'nikmasini rivojlantiradi;

5. Ijtimoiy moslashuv jarayonini yengillashtiradi.

Boshlang'ich ta'limda talaffuz ustida ishlash ona tili darslarining ajralmas qismi bo'lishi lozim.

¹ Qosimova Q., Matchonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: "Nosir", 2009. – 24-bet.

3. Muammolarni bartaraf etish yo'llari

Fonetik mashqlar tizimini yo'lga qo'yish

Tovushlarni to'g'ri aytishga doir maxsus mashqlar;

Tez aytishlar (shoshma-shosharlikni kamaytirish uchun);

Bo'g'inlab o'qish mashqlari;

Ovoz chiqarib o'qish. **Artikulyatsion mashqlar**

Lab, til va jag' mushaklarini rivojlantiruvchi mashqlar (masalan, "tilni yuqoriga ko'tarish", "labni cho'zish", "tilni aylantirish" kabi mashqlar).

O'quvchilarda harflarni to'g'ri talaffuz qilish ko'nikmasini shakllantirishda artikulyatsiya a'zolarining holatiga e'tibor qaratish, unli va undosh tovushlarning farqini amaliy mashqlar orqali tushuntirish metodik jihatdan samarali hisoblanadi.²

Interaktiv metodlardan foydalanish

Rol o'ynash usuli;

Audio yozuvlar bilan ishlash;

Multimediali taqdimotlar;

O'yin asosidagi mashg'ulotlar.

Individual yondashuv

Talaffuzida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar bilan alohida ishlash, zarurat bo'lsa, logoped bilan hamkorlik qilish.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish

Mobil ilovalar, audio dasturlar va interaktiv platformalar orqali tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni mustahkamlash mumkin.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali talaffuzni rivojlantirish

Zamonaviy ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish o'quvchilarning nutqiy rivojlanishida muhim ahamiyat

²Safarova R. va boshqalar. Alifbe (O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma). – Toshkent: "O'qituvchi", 2017. – 42-bet. kasb etadi. Boshlang'ich sinflarda talaffuz ustida ishlash jarayonida raqamli vositalardan foydalanish dars samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning qiziqishini kuchaytiradi.

Audio va video materiallardan foydalanish

To'g'ri talaffuz namunalarini audio yozuvlar orqali eshittirish o'quvchilarda fonematik eshituvni rivojlantiradi. Video materiallar esa artikulyatsiya jarayonini ko'rish orqali tovushlarni to'g'ri hosil qilishga yordam beradi. Ayniqsa, tovush hosil bo'lish jarayonini animatsion ko'rinishda namoyish etish samarali natija beradi.

O'quvchilar audio yozuvni tinglab, uni takrorlaydi, so'ng o'z ovozi yozib, taqqoslaydi. Bu usul o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmasini shakllantiradi.

Interaktiv ta'lim platformalari

Interaktiv platformalar orqali tovushlarni ajratish, bo'g'inlarga bo'lish va urg'uni aniqlashga oid mashqlarni bajarish mumkin. Bunday platformalarda:

to'g'ri javob darhol ko'rsatiladi;

xatolar ustida ishlash imkoniyati yaratiladi;

individual tezlikda o'rganish ta'minlanadi.

Raqamli test va mashqlar o'quvchilarning talaffuzdagi xatolarini aniqlash va ularni bosqichma-bosqich bartaraf etishga yordam beradi.

Ovoz yozish va tahlil qilish texnologiyalari

O'quvchilarning nutqini yozib olish va uni qayta tinglash orqali talaffuzdagi kamchiliklarni aniqlash mumkin. Bu metod o'quvchida refleksiya va o'z nutqini tahlil qilish ko'nikmasini shakllantiradi. O'qituvchi har bir o'quvchining nutqini individual baholab, tavsiyalar beradi.

Multimedia taqdimotlari va animatsiyalar

Multimedia vositalari yordamida:

tovushlarning hosil bo'lish joyi;

lab va til harakati;

urg'u va intonatsiya;

ko'rgazmali tarzda tushuntiriladi. Ko'rgazmalilik tamoyili boshlang'ich yoshdagi o'quvchilar uchun ayniqsa muhimdir.

. Sun'iy intellekt asosidagi dasturlar

So'nggi yillarda sun'iy intellekt asosidagi nutqni aniqlash tizimlari rivojlanmoqda.

Bunday dasturlar o'quvchining talaffuzini avtomatik tekshiradi va xatolarni ko'rsatadi. Bu individual ishlash imkoniyatini kengaytiradi hamda darsdan tashqari mustaqil mashg'ulotlarni samarali tashkil etishga yordam beradi.

. AKTdan foydalanishda pedagogik talablar

Axborot texnologiyalaridan foydalanishda quyidagi jihatlar inobatga olinishi zarur:

Texnologiya maqsad emas, vosita ekanligini unutmaslik;

Yosh xususiyatlarini hisobga olish;

Dars vaqtini me'yoriy taqsimlash;

O'quvchilarning sog'lig'ini asrash (monitor oldida ortiqcha vaqt o'tkazmaslik).

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan oqilona foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarida to'g'ri talaffuzni shakllantirish jarayonini jadallashtiradi. Raqamli vositalar yordamida eshitish, ko'rish va takrorlash orqali kompleks ta'sir ko'rsatish mumkin. Biroq texnologiyalar pedagogning metodik mahorati bilan uyg'unlashgandagina yuqori samaradorlikka erishiladi.

Boshlang'ich sinflarda talaffuz ustida ishlash o'quvchilarning nutqiy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tizimli fonetik mashqlar, interaktiv metodlar va individual yondashuv orqali talaffuz bilan bog'liq muammolarni samarali bartaraf etish mumkin. O'qituvchining mahorati va pedagogik yondashuvi bu jarayonda asosiy omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Hozirgi o'zbek adabiy tili. Jamolxonov.H– Toshkent: O'qituvchi, 2022
- 2.Ona tili o'qitish metodikasi.Yo'ldoshev.M – Toshkent: Tafakkur, 2020.
- 3.Nutq madaniyati asoslari. To'xliyev.B – Toshkent, 2021
- 4.R.A.Mavlonova, N.H.Rahmonqulova "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" qo'llanma.
5. U.M.Asqarova, M.Xayitboyeva, M.S.Nishonov "Pedagogika" darslik 2001
- 6.ZiyoNET axborot-ta'lim portali materiallari (www.ziynet.uz).
- 7.Google Scholar xalqaro ilmiy qidiruv tizimi ma'lumotlari.

- 8.Qosimova K.,Matchonov S. Ona tili o'qitish metodikasi. –Toshkent: "Nosir", 2009. – 352 b.
- 9.G'ulomov A. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. – Toshkent: "O'qituvchi", 1992.
- 10.To'xliyev B. va boshqalar. O'zbek tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2006.